

Hear my voice

Crowdfunding: Domande frequenti

Progetto agroBRIDGES

QUESTO PROGETTO E' STATO FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA HORIZON 2020 CON LA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO N° 101000788.

agr
BRIDGES

Sommario

Questa breve guida spiega cos'è il crowdfunding e come le imprese agroalimentari possono utilizzare questo strumento di finanziamento alternativo per ricevere sostegno per le attività commerciali basate sul concetto di **Filiera Alimentare Corta**. La guida fornisce le risposte alle domande più comuni sul crowdfunding.

- 1 Cos'è il crowdfunding e a chi è rivolto?**
- 2 Perché scegliere il crowdfunding?**
- 3 Come funziona il crowdfunding?**
- 4 Il crowdfunding funziona anche per il settore agroalimentare?**
- 5 Esempi di crowdfunding nell'agroalimentare**
- 6 Piattaforme di crowdfunding nel vostro territorio**
- 7 Altre informazioni**

1. Cos'è il crowdfunding e a chi è rivolto?

Che cos'è il crowdfunding?

Il crowdfunding è una modalità di raccolta di fondi per finanziare progetti e imprese, che consente a chi raccoglie fondi di ottenere denaro da innumerevoli persone tramite piattaforme online.

A chi è rivolto?

Si rivolge a imprenditori, operatori economici e aziende, in particolare piccole e medie imprese, in cerca di modi alternativi per finanziare una nuova attività o un'idea.

2. Perché scegliere il crowdfunding?

Perché è una fonte alternativa di finanziamento

Il crowdfunding è un modo innovativo di reperire fondi per nuovi progetti, imprese o idee. Una campagna di crowdfunding di successo raccoglie tante piccole somme da un ampio gruppo di individui, a differenza dei finanziamenti tradizionali che ricevono grandi somme da una sola o da poche fonti.

Perché costituisce una prova della validità della vostra idea

Il crowdfunding costituisce una verifica della realtà poiché consente di capire se altri credono nel vostro progetto e nella sua validità.

Perché rappresenta un aiuto attraverso altre forme di finanziamento

Una campagna di crowdfunding riuscita non è solo la prova della validità del vostro progetto, ma indica anche che esiste un mercato per la vostra attività in cui le persone credono. Ciò è molto utile quando si cercano ulteriori finanziamenti da altri tipi di finanziatori come banche, venture capital, investitori informali, in quanto ai loro occhi si può rappresentare un minor rischio, o ottenere termini e condizioni migliori.

2. Perché scegliere il crowdfunding?

Perché si ha accesso a un pubblico più vasto

Ci si rivolge a un pubblico molto ampio, tra cui vi possono essere persone con competenze e intuizioni preziose. Il crowdfunding permette in generale di interagire con loro in un modo nuovo, che fornisce un riscontro prezioso e gratuito.

Perché è un potente strumento di marketing

Il crowdfunding può essere un modo efficace per presentare un nuovo prodotto o una nuova azienda rivolgendosi direttamente ai potenziali clienti.

3. Come funziona?

Tipi di crowdfunding

Esistono vari tipi di crowdfunding, ma quello più popolare per i progetti e le idee che ricoprono gli aspetti di una prevendita e di un pre-profitto è il **rewards-based crowdfunding**, o crowdfounding basato sulla ricompensa. In questo tipo di crowdfunding, le persone donano una somma di denaro per un progetto o un'impresa aspettandosi di ricevere, in cambio del loro contributo, in una fase successiva, una ricompensa non di tipo finanziario, ma in beni o servizi.

Piattaforme di crowdfunding

Le piattaforme di crowdfunding sono siti web che consentono l'interazione tra chi raccoglie fondi e il pubblico. Le donazioni finanziarie possono essere effettuate e raccolte attraverso le piattaforme di crowdfunding. Le piattaforme di crowdfunding applicano solitamente una commissione ai raccoglitori di fondi se la campagna di raccolta fondi ha avuto successo. In cambio, le piattaforme di crowdfunding devono fornire un servizio sicuro e facile da usare.

Molte piattaforme utilizzano un modello di finanziamento "tutto o niente". Ciò significa che se l'obiettivo viene raggiunto si riceve il denaro, in caso contrario tutte le somme vengono restituite: nessun problema e nessuna perdita finanziaria.

Esempi di piattaforme di crowdfunding internazionali ed europee, incentrate principalmente sul rewards-based crowdfunding:

[Kickstarter \(Internazionale\)](#)

È una delle piattaforme più importanti di crowdfunding, nota per il sostegno a progetti creativi, soprattutto in campo tecnologico, che finanzia progetti prima che ottengano un prestito o che raccolgano fondi per il capitale di rischio. La società ha raccolto oltre 6,5 miliardi di dollari dalla sua fondazione nel 2009. Kickstarter è una piattaforma di tipo "tutto o niente", il che significa che i fondi non vengono erogati se la campagna non viene portata a termine. Significa inoltre che nessun addebito viene effettuato sulla carta di credito del finanziatore se l'obiettivo della campagna non viene realizzato.

[Indiegogo \(Internazionale\)](#)

Gli utenti di Indiegogo creano campagne a sostegno di innovazioni in campo tecnologico, opere d'ingegno e progetti comunitari. La piattaforma di crowdfunding funziona in modo simile a Kickstarter, ma non ha un modello di raccolta fondi esclusivamente "tutto o niente". Gli utenti possono scegliere tra due opzioni: finanziamento fisso e flessibile. La soluzione fissa è ideale per le raccolte fondi in cui il progetto richiede una determinata somma di denaro, mentre il finanziamento flessibile è adatto alle campagne che necessitano di qualunque finanziamento. Con il finanziamento flessibile si ottengono i fondi indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo, mentre con il finanziamento fisso tutti i fondi vengono restituiti ai donatori in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo della campagna.

Esempi di piattaforme di crowdfunding internazionali ed europee, incentrate principalmente sulla formula rewards-based crowdfunding:

[Ulule \(Europa\)](#)

Antesignana delle piattaforme di crowdfunding europee, Ulule consente a progetti creativi, innovativi e positivi per la comunità di testare la propria idea, costruire una community e farla crescere. Individui, associazioni e aziende sviluppano il loro progetto, specificando l'obiettivo finanziario, la durata e le ricompense non finanziarie offerte in cambio del sostegno. Se l'obiettivo viene raggiunto, ricevono i fondi raccolti e forniscono le ricompense a coloro che li hanno sostenuti. In caso contrario, coloro che hanno aderito ricevono un rimborso senza alcun costo. Ulule applica una commissione sui fondi trasferiti.

[FundedByMe \(Svezia, Europa\)](#)

Piattaforma fondata a Stoccolma, in Svezia, per promuovere gli investimenti transfrontalieri a sostegno sia di imprenditori che di investitori e per contribuire alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico. Si rivolge soprattutto agli imprenditori europei.

[WhyDonate \(Paesi Bassi, Europa\)](#)

Si tratta di una piattaforma specificamente progettata per la raccolta di fondi per cause di qualunque tipo. Qui è possibile donare denaro o avviare una raccolta fondi per un ente benefico. Sostiene anche progetti privati di raccolta fondi.

4. Funziona per il settore agroalimentare?

Il crowdfunding è uno strumento utile per qualsiasi idea, anche per il settore agroalimentare.

Molte piattaforme di crowdfunding consentono di investire in progetti legati a diversi settori: arte, fumetti, artigianato, danza, design, moda, film e video, musica, alimentare, ecc. È il caso delle più note piattaforme internazionali, Kickstarter e Indiegogo, che includono una categoria generica Alimentari. Molte altre piattaforme non distinguono i progetti per settore, ma includono progetti che hanno a che fare con il settore alimentare (vedi esempi sotto).

L'applicazione del crowdfunding nel settore agroalimentare può essere di enorme aiuto alle piccole imprese e consentire di stabilizzare il flusso di cassa dei piccoli agricoltori. Poiché riduce la pressione sui finanziamenti e sulle vendite, i produttori possono realizzare i loro prodotti nel modo che desiderano senza preoccupazioni. Inoltre, il rapporto tra produttori e consumatori cresce durante il processo di finanziamento, creando interesse e consentendo la partecipazione attiva dei consumatori che può tradursi in ulteriori acquisti e maggiore popolarità.

4. Funziona per il settore agroalimentare?

I progetti di crowdfunding per il settore agroalimentare possono essere classificati in tre tipi: **prevendita**, **evento** e **fondi per i costi operativi**.

- La tipologia **prevendita** prevede il finanziamento dei progetti prima della fase di produzione degli alimenti.
- Il **tipo evento** riguarda il finanziamento di eventi legati all'agroalimentare, come l'apertura di un mercato, il lancio di una sagra o la realizzazione di un evento formativo. Casi questi in cui si riesce ad ottenere dei finanziamenti offrendo piacevoli opportunità che normalmente non si possono sperimentare.
- I **fondi per i costi operativi** prevedono il sostegno alle spese di esercizio di base, come i costi per la creazione di un'azienda, per le attrezzature, per la ricerca e lo sviluppo. Si tratta principalmente di progetti con ricadute positive sociali o che possono aiutare a produrre alimenti sani. Tutti raggiungono l'obiettivo di finanziamento mettendo in evidenza la genuinità e l'effetto atteso.

Secondo un recente studio su "Finanziamento delle aziende agro-alimentari nell'area mediterranea attraverso il crowdfunding" che ha utilizzato un campione di campagne di crowdfunding lanciate sulla piattaforma Kickstarter, nel settore agroalimentare il 96% del numero totale di campagne di crowdfunding proviene dall'Europa mediterranea. Tra queste il 93% proviene dal Italia (39%), Spagna (29%) e Francia (25%). Non meno dell'1% riguarda anche Grecia (3%) e Croazia (1%).

5. Esempi di campagne di crowdfunding nel settore agroalimentare

Il crowdfunding nel settore agroalimentare si presenta sotto diverse forme. Esistono molti casi diversi di progetti come il finanziamento per la creazione di un'azienda agricola comunitaria, la fondazione di una piccola impresa, la prevendita di qualcosa (attrezzature da cucina, prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, attrezzature da giardino e così via), la copertura dei costi operativi dell'azienda, dei costi delle strutture, dei costi di gestione per la formazione in campo agricolo, il sostegno ad eventi (mercato, sagre) e la pubblicazione di un libro di cucina.

Di seguito alcuni esempi specifici di campagne di crowdfunding disponibili nella vostra lingua locale, per selezionare quella che soddisfa al meglio le vostre esigenze:

- [Campagne di crowdfunding su Kickstarter per il settore agroalimentare in Europa](#)
- [Campagne di crowdfunding su Indiegogo per il settore agroalimentare](#)
- [Campagne di crowdfunding su Ulule per il settore agroalimentare](#)
- [Campagne di crowdfunding su FundedByMe per il settore agroalimentare](#)
- [Campagne di crowdfunding su WhyDonate per il settore agroalimentare](#)

Potete cercare le piattaforme sopraccitate per altre future campagne di crowdfunding per il settore agroalimentare.

6. Opzioni di crowdfunding nel vostro territorio

Esistono molte piattaforme di crowdfunding che supportano idee imprenditoriali di vari settori. Alcune piattaforme di crowdfunding internazionali sono disponibili nella vostra lingua mentre altre piattaforme locali supportano il mercato del vostro territorio.

Qui di seguito alcuni esempi della vostra area geografica per esplorare la piattaforma più adatta alle vostre esigenze:

- [Kickstarter](#)
- [DeRev](#)
- [GoFundMe](#)
- [Ulule](#)
- [IndieGoGo](#) (in inglese)

7. Altre informazioni

Di seguito è riportato un elenco di riferimenti dove trovare maggiori informazioni e risposte dettagliate alle domande sul crowdfunding:

- [Guide on Crowdfunding, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Official website of the EU](#)
- [Crowdfunding Platforms, The Balance Small Business](#)
- [10 Best Crowdfunding Platforms in Europe \(2022\), WhyDonate blog](#)
- Rosa Misso, Gian Paolo Cesaretti, “[Food sustainability and crowdfunding: the role of Internet](#)”, Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), Chania, Greece, 21-24 September 2017.
- Isidora Lj. Ljumović, Vladan D Pavlovic, Goranka R. Knežević, [Financing agri-food business in the Mediterranean area through crowdfunding: Do environmental issues matter?](#) New Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 2021 n. 3.

